

**XALQARO TOVARLAR OLDI-SOTDI SHARTNOMALARIDA
INCOTERMSNING QO'LLANILISHI**

Jonuzoqov Shuhrat Quvandiqovich
JIDU xalqaro biznes xuquq fakulteti
Magistratura 1-kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6881069>

Annotatsiya

Xalqaro tijorat shartnomasining har qanday shaklini amalga oshirishdan oldin eksport qiluvchi va import qiluvchining javobgarligini tartibga soluvchi qoidalarni bilish zarur. Bu kelajakda qo'shimcha xarajatlar yoki huquqiy muammolarni keltirib chiqaradigan xatolarni oldini olishga yordam beradi. Eng dolzarb masalalardan biri bu Incoterms - shartnomada ishtirok etgan tomonlar o'rtasida qo'llaniladigan aniq atamalar. Incoterms faqat tovarlar oldi-sotdi shartnoma taraflarning huquqlari va majburiyatlari bilan bog'liq masalalar uchun amal qiladi, va faqat sotilgan tovarlarni yetkazib berish bilan bog'liq (Incoterms so'nggi tahrirda bayon qilinishicha, qoidalar "nomoddiy tovarlar"ni sotib olish va sotish uchun amal qilmaydi). Savdo shartnomasining aksariyat qoidalari Incoterms qoidalarini tartibga solish vositasi emas. Xususan, ularda shartnoma shartlari va tomonlarning javobgarligi buzilgan holatda yuzaga keladigan nizolarni hal qilish masalalari ko'rib chiqilmaydi.

Kalit so'zlar: Inkoterms, kontrakt, shartnoma, tashqi savdo bitimi, oldi-sotdi, yetkazib berish, savdo shartlari.

Incoterms xalqaro huquq hujjatlarida (xususan, xalqaro tovarlarni oldi-sotdi shartnomalari to'g'risidagi BMT konventsiyasida) aks ettirilmagan tashqi savdoning huquqiy va tijorat masalalarini hal qilishga imkon beradi va har doim ham turli mamlakatlarda bir xil tushunilmaydi.

Incotermsning keng tarqalishi ko'p jihatdan ushbu qoidalar nufuzli nodavlat tashkiloti - Xalqaro savdo palatasi tomonidan ishlab chiqilganligi bilan izohlanadi. Ushbu tashkilot qoidalarni muntazam ravishda qayta ko'rib chiqadi va ularni xalqaro savdoning o'zgaruvchan amaliyotiga moslashtiradi. Incoterms birinchi marta 1936 yilda nashr etilgan (Incoterms 1936); o'sha paytdan beri yana bir nechta nashrlar chop etildi, ularning eng so'nggilari Incoterms 1990 va Incoterms 2000. Incoterms qoidalari to'plami 10 yilda bir marta qayta ko'rib chiqiladi (Incoterms 1980, 1990, 2000 va 2010). Bu Incotermsda tijorat savdosining zamonaviy voqeliklarini aks ettirish uchun zarur. Agar tomonlar qoidalarga kiritilgan o'zgarishlarni hisobga olmasalar yoki Incotermsning qaysi nashri ularning shartnomasiga nisbatan qo'llanilishini aniqlamasalar, ularni bozorda aralashib ketish extimoli mavjud.

Bunga yo'l qo'ymaslik uchun mutaxassislar ushbu hujjatning amaldagi nashriga savdo shartnomalarida havolalarni ko'rsatishni tavsiya etadilar. Shartnomalarning standart matnlaridan foydalanganda, ular Incoterms 2010-ga havola mavjudligini tekshirish kerak. Statistika ko'ra, aksariyat tadbirkorlar savdo shartnomalarini tuzishda kerakli savdo atamasini tanlashda muayyan qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Tadbirkorlarga yordam berishga qaratilgan ICC sa'y-harakatlari tufayli ICCni sotib olish va sotish bo'yicha proforma-faktura kiritildi. Hujjatda "tavsiya etilgan" va "boshqa" atamalar o'rtasida farqlar mavjud edi. Tavsiya etilgan atamalar Incoterms 2010 kontekstidagi atamalarga mos keladigan barcha atamalardir, u transportning barcha asosiy turlariga qo'llaniladi va I bo'limda joylashgan.

Bugungi kunda Incotermsda 13 ta savdo atamalarining talqini berilgan:

- tomonlarning tashish va sug'urta qilish, shuningdek mahsulotlarni to'g'ri qadoqlashni ta'minlash va yuklash bo'yicha majburiyatlarning taqsimlanishi;
- eksport va import litsenziyalarini olish, mahsulotlarni olib chiqish va olib kirish uchun bojxona rasmiylashtiruv bo'yicha tomonlarning majburiyatlarining taqsimlanishi;
- xaridorga mahsulotlarni yetkazib berish va unga transport hujjatlarini taqdim etish to'g'risida xabar berish tartibi.

Shuni ta'kidlash kerakki, mahsulotlarni yetkazib berish xarajatlarini sotuvchi va xaridor o'rtasida taqsimlash yetkazib berish shartlarini tanloviga bevosita bog'liq. Shartnoma tuzishda tashqi savdo sheriklari Incotermsni o'z manfaatlarini hisobga olgan holda, yetkazib berish shartlarini tanlashda tomonlarning majburiyatlarini o'zgartirishlari mumkin (bu shartnoma matnida qayd etilishi zarur).

Atamalar to'rt guruhga bo'lingan-UB A, C va B.

"E" guruhiga kiritilgan yetkazib berish shartlari sotuvchining mahsulotlarni yetkazib berish bo'yicha minimal majburiyatlarini ta'minlaydi. Sotuvchi faqat o'z korxonasida yoki shartnomada belgilangan joyda (masalan, zavodda, fabrikada, omborda va hokazo) xaridorga tovarni topshirishi kerak, shundan so'ng xaridor barcha xavflarni va qo'shimcha xarajatlarni qoplaydi.

"E" guruhi faqat bitta atamani o'z ichiga oladi - EXW. Amalda, EXW etkazib berish sharti kamdan-kam hollarda "sof" shaklda qo'llaniladi. Misol uchun, tomonlar kelishgan holda, sotuvchi tashuvchining transport vositasiga mahsulotlarni yuklash vazifasini o'z zimmasiga oladi. Ammo sotuvchining mas'uliyatlarini bunday "kengayishi" shartnomada alohida qayd etilishi kerak. Shartnomada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kelishmovchiliklarning oldini olish

uchun, shuningdek, sotuvchi yuklashda tovarni yo'qotish yoki zarar etkazish xavfini ham ko'rsatishi kerak.

"F" guruhiga kiritilgan yetkazib berish shartlari sotuvchi mahsulotni xaridorning talablariga muvofiq tashish uchun yetkazib berishi kerak, shundan so'ng barcha javobgarlik xaridorga o'tadi. Sotuvchi o'z hisobidan eksport litsenziyasini olishi kerak va tovarlarni olib chiqish uchun barcha bojxona rasmiylashtiruvlarini bajarishi kerak.

"C" guruhiga kiritilgan yetkazib berish shartlari boshqa yetkazib berish shartlaridan farq qiladi, chunki ular ishlatilganda sotuvchi tomonidan tovarlarni kelishilgan joyga yetkazib berish vaqti va mas'uliyatni xaridorga o'tkazish vaqti bir xil bo'lmaydi. Boshqacha qilib aytganda, mahsulotlarni yo'qotish yoki buzish xavfining mas'uliyati sotuvchidan xaridorga ushbu mahsulotni yetkazib berishdan oldin o'tadi. Sotuvchining majburiyatlari o'z hisobidan tovarlarni tashish shartnomasini tuzish, shuningdek eksport uchun tovarlarni bojxona rasmiylashtirilishini o'z ichiga oladi.

"D" guruhiga kiritilgan etkazib berish shartlari, sotuvchining tovarlar chegarada yoki import qilingan mamlakatda kelishilgan joyga yoki manzilga kelishi uchun javobgarligini anglatadi. Sotuvchi mahsulotlarni ushbu joyga yetkazib berish uchun barcha xavf va xarajatlarni qoplashi shart.

Inkotermisni yetkazib berishning xalqaro qoidalari xalqaro shartnoma emasligi sababli, ular dunyoning turli mamlakatlaridagi davlatlar uchun majburiy bo'lib qolmaydi. Biroq, sud hokimiyati va davlatning boshqa turli organlari, birinchi navbatda, bojxona organlari Inkotermis qoidalarining qoidalarini hisobga olishadi. Bu holat shartnoma tomonlari o'z majburiyatlarini tartibga solish uchun asos sifatida Inkotermis qoidalarini qabul qilgan vaziyatda sdir bo'ladi.

Agar tashqi iqtisodiy shartnoma matnida Inkotermis qoidalariga havola mavjud bo'lsa, yetkazib berishning ushbu asosi majburiy qo'llanilishi kerak. Biroq, Inkotermis qoidalari faqat milliy qonunchilikning asosiy talablariga zid bo'lmasa qo'llaniladi. Shuni ta'kidlash joizki, Inkotermis qoidalarini xalqaro urf - odatlarga tenglashtirish mumkin emas, chunki Inkotermis qoidalari muayyan holatlarda mavjud savdo urf - odatlariga ishora qiladi.

Inkotermisni xalqaro savdo munosabatlarini tartibga soluvchi vosita sifatida qo'llash dunyo miqyosida keng tarqalgan. Xalqaro savdo amaliyotining tahlili shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda Inkotermis qoidalariga murojaat qilmasdan deyarli hech qanday shartnoma tuzilmaydi. Qoidalardan foydalanish mahsulotlarni yetkazib berish va qabul qilish bo'yicha bitimlarni import qiluvchilar va eksportchilarning majburiyatlarini tartibga solishga imkon beradi,

kontragentlarga savdo shartnomasini tuzishni iloji boricha osonlashtiradi, xalqaro va ichki savdo aylanmasini rivojlantirishga yordam beradi.

Hozirgi vaqtda savdo urf-odatlarini o'rganish va Inkotermsni yanada rivojlantirish dolzarb bo'lib, ular turli mamlakatlar qonunchiligi va huquqni muhofaza qilish sohasidagi so'nggi o'zgarishlarni aks ettiradi.

Xulosa

Inkoterms qoidalari savdo shartnomasini o'rnini bosa olmasligini bilish juda muhim, faqat uni qisqartirishga imkon beradi. Inkotermsni yetkazib berish shartlari mahsulotlarga egalik huquqini berishni belgilamaydi, tovarlar narxini va to'lov usulini yoki shartnomani buzish oqibatlarini ko'rsatmaydi. Inkoterms faqat sotuvchi va xaridor o'rtasida majburiyatlar va moliyaviy xarajatlarni taqsimlashni aks ettiradi, masalan: tovarlarni tashish, uni transport vositasiga yuklash va tushirish, bojxona rasmiylashtiruvi, soliqlarni to'lash, yig'imlar, sug'urta, shuningdek yo'qotish va zarar etkazish xavfi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Antonova P. A. Makarevich M. L. transmilliy korporatsiyalar faoliyatini huquqiy tartibga solish masalalari // innovatsion iqtisodiyot: rivojlanish va takomillashtirish istiqbollari -№ 1 (19) - 2017. P.12-18.
2. Taranova E. V. Makarevich M. I. xalqaro savdo palatasi va uning xalqaro savdo tizimidagi o'rni // innovatsion iqtisodiyot: rivojlanish va rivojlanish istiqbollari .-№1 (19). - 2017.- P. 340-351.
3. Shmulevich T. V. Kuzmixov yu. V. tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilari bo'lgan korxonalarining inqiroz holatini tashxislashning analitik jihatlari to'g'risida // yo'l - tadbirkor haydovchisi - №33-2017. P.230-236.
4. Fonotova O. V. Inkotermsni xalqaro va ichki savdo aylanmasida qo'llash: darslik. posob.- Zertsalo-M.. 2008.-280-bet
5. Incoterms 2010 –Incoterms shartlari [elektron manba] URL kirish rejimi: <http://incoterms.iccwbo.ru/pravila-incoterms-inkoterms>
6. Xalqaro bozorlarda oltin ishlab chiqarish va sotish xususiyatlari / Gorohov AA, Paikovich P. R. // innovatsion iqtisodiyot:rivojlanish va rivojlanish istiqbollari. 2017. № 2 (20). P. 49-53.
7. Ishchilar huquqlarini hurmat qilish sohasida ko'pmillatli korporatsiyalarning mas'uliyatini oshirish muammolari / Makarevich M. L., Antonova P. A. // innovatsion iqtisodiyot:rivojlanish va takomillashtirish istiqbollari. 2017. № 1 (19). P. 199-204.

8. Offshor kompaniyalarning huquqiy holati / Makarevich M. L., Saranchina sa / / Inno - iqtisodiyot: rivojlanish va takomillashtirish istiqbollari. 2017. № 1 (19). P.194-198.